

KEMAMPUAN MENABUH GAMELAN *SEMAR PEGULINGAN* PADA *GENDING KREASI BEBARONGAN NYUNGSANG* OLEH ANAK-ANAK SANGGAR KAYONAN KLUNGKUNG PADA TAHUN 2022

I Putu Alex Mahesta Divtya Yogaⁱ, Gusti Ayu Made Puspawatiⁱⁱ, I Wayan Mastraⁱⁱⁱ
IKIP PGRI Bali, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Email: hestayoga123@gmail.com, ayu.puspa070171@gmail.com,
iwayanmastra@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak di Sanggar Kayonan dalam menabuh gamelan *semar pegulingan* terutama dalam *gending bebarongan* dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan proses pelatihan tabuh. Penelitian ini menggunakan metode statistik kuantitatif dimana data yang diambil berwujud angka dan didapatkan melalui pengukuran. Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung yang berjumlah 24 orang. Objek dari penelitian ini adalah kemampuan menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* dengan materi *gending kreasi Bebarongan Nyungsang*. Dari hasil analisis tes tindakan Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* Oleh Anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung Pada Tahun 2022, mencapai hasil tes praktek diketahui bahwa: yang memperoleh data nilai 75 sebanyak 7 orang dengan persentase 29,66%, nilai 80 sebanyak 8 orang dengan persentase 33,33%, nilai 85 sebanyak 6 orang dengan persentase 25%, nilai 90 sebanyak 3 orang dengan persentase 12,5%. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan pelatihan tabuh di Sanggar Kayonan Klungkung tergolong dengan predikat baik. Karena nilai rata-rata yang didapatkan anak-anak dalam melakukan pelatihan tabuh adalah 81. Tentunya hasil ini didukung dengan adanya fasilitas yang sangat baik dan cara pembinaan untuk menyampaikan materi ke anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung.

Kata Kunci: *Kemampuan, Menabuh, Bebarongan, Semar Pegulingan*

Abstract

This study aims to determine how the ability of children in Sanggar Kayonan in playing the gamelan semar pegulingan, especially in bebarongan gending and to find out what factors are obstacles in carrying out the percussion training process. This study uses quantitative statistical methods where the data taken is in the form of numbers and obtained through measurements. The subjects of this study were the children of Sanggar Kayonan Klungkung, totaling 24 people. The object of this research is the ability to play the Semar Pegulingan Gamelan with the material created by Bebarongan Nyungsang. From the results of the action test analysis of the ability to play the Semar Pegulingan Gamelan in the Bebarongan Nyungsang Creative Gending by the Children of the Kayonan Klungkung Studio in 2022, it is known that the results of the practice test are: 7 people who get a score of 75 with a percentage of 29.66%, a score of 80 as many as 8

people with a percentage of 33.33%, a score of 85 with a percentage of 25%, a score of 90 with a percentage of 3 people with a percentage of 12.5%. With these results, it shows that the children who do percussion training at the Kayonan Klungkung Studio are classified as good. Because the average score that children get in doing percussion training is 81. Of course, this result is supported by the existence of very good facilities and a coaching method to convey material to the children of Sanggar Kayonan Klungkung.

Keywords: Ability, Beating, Bebarongan, Semar Pegulingan

PENDAHULUAN

Pulau Bali dijuluki dengan pulau surga dan pulau seribu pura. Jika berbicara tentang Bali sudah barang tentu selain pariwisatanya yang terkenal, ada hal lain yang menjadi daya tarik tersendiri yaitu dalam hal seni, adat, dan budayanya yang sangat unik. Berbicara masalah seni, di Bali ada berbagai macam seni, yaitu seni patung, seni lukis, seni kriya, seni musik, seni ukir, seni tari dan seni karawitan. Seni karawitan merupakan salah satu kesenian yang masih eksis dan berkembang di Bali sampai sekarang.

Seiring berkembangnya zaman, timbul kekawatiran akan kurangnya regenerasi kehidupan dalam seni karawitan, tetapi generasi milenial nampaknya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi pada sekarang ini. Situasi dapat terlihat dari pertumbuhan generasi muda yang mulai banyak mencintai bahkan melakoni langsung di dalam hidup berkesenian tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman yang penulis alami sendiri yang terlibat dalam kegiatan berkesenian sejak tahun 2007. Bahkan seorang ahli sekaligus maestro I Wayan Dibia (2018) mengatakan, bahwa perkembangan seni yang pesat terjadi pada dekade tahun 80-an. Masyarakat lokal menyajikan kesenian-kesenian tersebut dalam berbagai aspek kehidupan sepirtual, sosial, kultural, bahkan sesekali dalam segi aspek

ekonomi. Seni dan budaya di Bali sangat erat kaitannya dengan pendidikan karena secara tidak langsung nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam seni dan budaya di Bali merupakan proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi kepribadian dalam diri individu sehingga menjadi panduan moral dalam berpikir, berkata, dan bertindak (Gunawan,2007:16-17).

Pendidikan secara nasional yang berarti bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab bermasyarakat dan kebangsaan yang dicantumkan dalam UU. No.20 tahun 2003 Bab II pasal 3.

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses pembelajaran mengenai budaya dan peradaban manusia secara turun temurun yang memiliki nilai-nilai estetika dan visi yang terus berkembang dan di kembangkan di masyarakat bali yang merupakan salah satu pulau yang memiliki keindahannya tersendiri dan memiliki tradisi-tradisi yang tetap di jaga sebagai warisan budaya yang religious. Pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan yang formal, tetapi juga bisa dilakukan di

lingkungan nonformal seperti sanggar seni yang ada di Bali untuk tetap menjaga seni dan budaya yang ada.

Sanggar seni adalah tempat atau wadah bagi manusia melakukan dan mempelajari suatu kesenian yang bertujuan untuk selalu menjaga kelestariannya di masyarakat. Dalam sanggar seni kita dapat mempelajari berbagai kesenian yaitu seni tari, seni musik, seni lukis, seni kriya, dan seni karawitan, (Amelia,2013:7). Adapun seni karawitan yang salah satunya dipelajari di Sanggar Seni Kayonan Klungkung adalah tentang *gending* kreasi bebarongan *Nyungsang*. Sanggar yang diketuai oleh I Dewa Gede Alit Saputra ini sudah berdiri sejak tahun 1992 yang telah memiliki prestasi di kancah Kabupaten dan Provinsi.

METODE

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Kayonan Klungkung. Peneliti memilih Sanggar Kayonan Klungkung menjadi tempat penelitian karena adanya masalah tentang kemampuan anak-anak yang kurang dalam menabuh gamelan semar pegulingan pada *gending* kreasi *bebarongan Nyungsang*.

Pada subjek penelitian ini menggunakan populasi, karena jumlah keseluruhan individu atau subjek dalam penelitian ini berjumlah 24. Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang mana terdiri dari: subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2019:215).

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau

merupakan keseluruhan dari objek penelitian (Juliansyah,2011:147). Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending* Kreasi *Bebarongan Nyungsang* Oleh Anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung Pada Tahun 2022”. Dari data yang telah didapatkan bahwa jumlah anak-anak yang mengikuti pelatihan tabuh adalah sebanyak 24 orang (kurang dari 100) maka penelitian ini menggunakan metode populasi.

Data ini menggunakan metode statistik kuantitatif, statistik kuantitatif adalah data yang berwujud angka yang didapatkan melalui pengukuran. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi ke Sanggar Kayonan yang dimana peneliti terjun langsung ke Sanggar untuk melakukan penelitian dalam kegiatan menabuh di Sanggar Kayonan Klungkung pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan tes tindakan. Dalam sugiyono (Sutrisno Hadi (1986)) mengemukakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab secara langsung. Teknik pengumpulan data wawancara ini, dilakukan dengan mewawancarai pembina tabuh dan ketua Sanggar Kayonan Klungkung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono,2019:137). Tes merupakan suatu bentuk atau cara untuk melatih anak-anak dan mengetahui sejauh mana anak-anak memahami mengenai materi yang diberikan. Tes tindakan bertujuan

untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang telah disampaikan, tes tindakan ini dapat dilakukan dengan tes lisan maupun tes tulis. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui respon anak-anak dalam menabuh gamelan *Semar Pegulingan* pada *gending kreasi bebarongan Nyungsang*.

Adapun teknik pengambilan skor pada pelaksanaan tes tindakan menggunakan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dengan aspek-aspek yang akan dinilai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Aspek yang dinilai dan bobot penilaian Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Dalam *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* Di Sanggar Kayonan Klungkung Tahun 2021

No.	Aspek yang Dinilai	Skor
(1)	(2)	(3)
1.	Teknik Pukulan	1-5
2.	Penguasaan Gending	1-5
3.	Etika	1-5
4.	Kekompakan	1-5
Jumlah Skor Maksimal		20

Tabel 2 Kriteria Penilaian Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Dalam *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang*

No	Aspek yang di nilai	Kriteria	
1	Teknik Pukulan	Sangat baik dalam memegang panggul	5

		Baik dalam teknik memukul gamelan	4
		Cukup lemas saat melakukan teknik ngotek dalam memainkan instrumen <i>gangse</i>	3
		Kurang dalam mengatur tempo gamelan	2
		Sangat kurang dalam tehnik menabuh gamelan	1
2	Penguasaan <i>Gending</i>	Sangat baik menguasai <i>gending</i> dan dinamika <i>gending</i> .	5
		Baik dalam menguasai <i>gending</i>	4
		Cukup emosi saat memainkan <i>gending</i>	3
		Kurang cepat menangkap	2

		materi yg diberikan Pembina	
		Sangat kurang dalam menghafal <i>gending</i>	1
3	Etika	Memiliki etika dan disiplin sangat baik	5
		Baik dalam sikap menabuh	4
		Cukup baik dalam melakukan pelatihan tabuh	3
		Sikap yang kurang baik pada saat kegiatan namun rajin dalam pelatihan	2
		Sangat kurang baik dalam mengikuti pelatihan tabuh	1
4.	Kekompakan	Sangat baik dalam mengikuti pelatihan tabuh	5

		Sama-sama baik menjiwai <i>gending</i>	4
		Cukup ego pada saat melakukan pelatihan tabuh	3
		Masih kurang dalam memahami satu sama lain	2
		Sangat kurang dalam membangun suasana latihan	1

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang telah didapat dan sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019: 147). Berikut adalah langkah-langkah dalam proses analisis atau pengolahan data yaitu:

- 1) Skor maksimal ideal adalah skor tertinggi yang bisa diraih oleh anak-anak peserta pelatihan tabuh jika semua item atau tes dapat dipraktikkan dengan baik dan benar. Berikut aspek yang akan dinilai untuk mencari skor maksimal ideal meliputi 4 hal yaitu teknik pukulan,

penguasaan *gending*, etika, dan kekompakan dengan masing-masing bobot skor maksimal yaitu 5 sehingga keseluruhan skor maksimal ideal dari empat item yang dinilai adalah 20.

- 2) Dalam penelitian ini menggunakan pedoman konveksi untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma absolut sekala seratus (persentil), yaitu bergerak dari angka nol hingga seratus. Angka nol menunjukkan kategori paling rendah, sedangkan angka seratus sebagai kategori tertinggi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk proses pengolahan skor yaitu sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{SMI} \times 100$$

Keterangan

P = Persentil

X = Skor mentah

SMI = Skor Maksimal Ideal

- 3) Predikat kemampuan anak-anak peserta pelatihan tabuh dapat dilihat dari tabulasi frekuensi, dengan proses mencari rata-rata kemampuan belajar.

Tabel 3 Tabulasi Frekuensi Kemampuan Belajar

No	Skor Standar	Predikat
1	90-100	Sangat Baik (A)
2	80-89	Baik (B)
3	66-79	Cukup (C)
4	56-65	Kurang (D)
5	0-55	Sangat Kurang (E)

4) Untuk mencari skor rata-rata dari populasi keseluruhan yang diteliti menggunakan rumus seperti dibawah ini:

$$M = \frac{\sum fx}{N}$$

Keterangan

M = mean / angka rata-rata

$\sum fx$ = jumlah skor

N = jumlah individu

(Nurkanca, sunantara 1992: 174)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data

Dari hasil analisis tes di atas Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* oleh anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung Pada Tahun 2022, mencapai hasil tes praktek yang tertera pada tabel di atas diketahui bahwa yang memperoleh data nilai 75 sebanyak 7 orang, nilai 80 sebanyak 8 orang, nilai 85 sebanyak 6 orang, nilai 90 sebanyak 3 orang.

Skor rata-rata

$$M = \frac{1945}{24} = 81,00$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan*

Nyungsang oleh anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung pada tahun 2022 tergolong baik, karena skor rata-rata yang diperoleh adalah 81,00.

Pengelompokan kemampuan anak-anak

Dengan ditetapkan nilai 80 sebagai batas keberhasilan Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* Oleh Anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung Pada Tahun 2022, maka dapat disimpulkan dari 24 peserta pelatihan tabuh yang dijadikan objek penelitian, ternyata 17 orang tersebut dikategorikan berhasil dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah anak yang memperoleh nilai 75 sebanyak 7 orang.

$$= \frac{7}{24} \times 100\%$$

$$= 29,66\% \text{ (TIDAK BERHASIL)}$$
2. Jumlah anak yang memperoleh nilai 80 sebanyak 8 orang.

$$= \frac{8}{24} \times 100\%$$

$$= 33,33\% \text{ (BERHASIL)}$$
3. Jumlah anak yang memperoleh nilai 85 sebanyak 6 orang.

$$= \frac{6}{24} \times 100\%$$

$$= 25\% \text{ (BERHASIL)}$$
4. Jumlah anak yang memperoleh nilai 90 sebanyak 3 orang.

$$= \frac{3}{24} \times 100\%$$

$$= 12,5\% \text{ (BERHASIL)}$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* Oleh Anak-anak Sanggar Kayonan Klungkung Pada Tahun 2022, maka dapat disimpulkan

skor rata-rata yang diperoleh peserta pelatihan tabuh adalah 81 dengan predikat baik dari 24 peserta dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Anak yang memperoleh nilai 90 sebanyak 3 orang dengan persentase 12,5 %
- 2) Anak yang memperoleh nilai 85 sebanyak 6 orang dengan persentase 25 %
- 3) Anak yang memperoleh nilai 80 sebanyak 8 orang dengan persentase 33,33 %
- 4) Anak yang memperoleh nilai 75 sebanyak 7 orang dengan persentase 29,66 %

Pencapaian perolehan hasil ini didukung oleh beberapa hal diantaranya, pemilihan metode demonstrasi yang tepat oleh pembina tabuh di Sanggar Kayonan, dan lokasi waktu yang cukup dalam hal praktek seni tabuh, penggunaan alat yang memadai dari pihak sanggar sangat menunjang dalam proses melakukan pelatihan tabuh. Hal itulah yang mendasari tercapainya kemampuan siswa memainkan barungan gamelan *Semar Pegulingan* sangat baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sanggar Kayonan Klungkung mengenai Kemampuan Menabuh Gamelan *Semar Pegulingan* Pada *Gending Kreasi Bebarongan Nyungsang* dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan tabuh di Sanggar Kayonan Klungkung dilakukan dengan kemampuan anak-anak yang baik. Dan juga ada beberapa kendala yang menghambat proses menabuh oleh anak-anak di Sanggar Kayonan Klungkung diantaranya kurangnya kedisiplinan waktu peserta saat melakukan pelatihan tabuh, tidak lengkapnya penabuh saat proses

pelatihan karena banyak yang memiliki kesibukan masing-masing di luar kegiatan pelatihan tabuh di Sanggar Kayonan, dan Kebanyakan bercanda pada saat menerima *gending* yang dituangkan oleh Pembina.

Adapun dari nilai yang didapatkan anak-anak Sanggar Kayonan yang melakukan pelatihan tabuh mencapai skor rata-rata 81,00, apabila dikonversikan secara kuantitatif maka nilai rata-ratanya memiliki kategori atau predikat baik yang berada pada rentangan nilai 80-90 sehingga kenyataan ini menunjukkan bahwa anak-anak Sanggar Kayonan dalam melakukan pelatihan tabuh berkriteria baik.

Penetapan nilai 80 sebagai batas keberhasilan dalam kelulusan, maka dari 24 anak-anak yang menjadi subjek penelitian ternyata 17 orang memenuhi syarat kelulusan dan 7 orang belum memenuhi syarat kelulusan. Persentase pencapaian nilai yang diperoleh siswa tersebut yaitu: (1) anak yang mendapat nilai 90 sebanyak 3 orang dengan persentase 12,5 %, (2) anak yang mendapat nilai 85 sebanyak 6 orang dengan persentase 25 %, (3) anak yang mendapat nilai 80 sebanyak 8 orang dengan persentase 33,33 %, dan (4) anak yang mendapat nilai 75 sebanyak 7 orang dengan persentase 29,66 %.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang menjadi acuan dalam proses pelatihan tabuh mengenai kemampuan anak-anak dalam menabuh gambelan *semar pegulingan* pada tabuh kreasi *bebarongan Nyungsang* yaitu pada teknik pukulan, penguasaan *gending*, etika, dan kekompakan dalam mengingat *gending* pada tabuh kreasi *bebarongan Nyungsang*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, perlu disampaikan saran-saran untuk meningkatkan mutu pelatihan terutama dalam bidang seni tabuh sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada anak-anak yang telah mendapatkan predikat baik agar dipertahankan dan yang belum memenuhi kriteria predikat diharapkan lebih semangat belajar agar prestasinya lebih meningkat.
- 2) Kepada Pembina tabuh diharapkan meningkatkan kualitas pelatihan, memberikan waktu tambahan dalam latihan agar anak-anak yang kemampuannya kurang dapat lebih mudah memahami dan menguasai dalam teknik-teknik permainan gamelan.
- 3) Perlu adanya pemeliharaan fasilitas yang telah dimiliki agar kelengkapan fasilitas yang sudah bagus terjaga dengan baik untuk kelangsungan kegiatan pelatihan tabuh bagi anak-anak berikutnya.

REFERENSI

Dibia, I Wayan. 2018. *Tari Barong Ket*. Denpasar: CAKRA MEDIA UTAMA.

Nurkancana, Wayan. Sunartana Drs 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA.